

Confiabilidad de un nuevo instrumento de valoración preanestésica en el Servicio de Anestesiología del HGZ 20

Sandra Moreno Contreras, Fernando Tamariz Méndez, Juan Hernández Domínguez

Hospital General de Zona 20/Benemerita Universidad Autónoma de Puebla

Resumen

La valoración preanestésica es una herramienta esencial que permite, a través de cuestionarios, recolectar información clave de los pacientes que serán sometidos a cirugías. Este proceso, realizado mediante una entrevista directa, examen físico y análisis de laboratorio, ayuda al anestesiólogo a identificar riesgos potenciales y posibles complicaciones, lo cual es fundamental para la planificación segura del procedimiento anestésico.

El objetivo principal de este estudio fue evaluar la confiabilidad de un nuevo instrumento de valoración preanestésica implementado en el Servicio de Anestesiología del Hospital General de Zona No. 20, IMSS, Puebla. Para ello, se llevó a cabo una investigación observacional, retrospectiva, descriptiva y transversal durante el periodo de marzo a septiembre de 2024. Se seleccionaron expedientes que contaban con valoraciones preanestésicas completas, excluyendo aquellos con información incompleta. El formato utilizado fue previamente elaborado y validado mediante ronda de expertos, alcanzando un coeficiente de validez de contenido de 0.8.

El análisis incluyó un total de 132 expedientes, de los cuales 74 correspondieron a pacientes femeninos y 58 a masculinos. Dentro de esta muestra, 81 eran cirugías programadas y 51 de urgencia; la edad promedio fue de 41.4 años con una desviación estándar de 17.4. La confiabilidad del instrumento se evaluó mediante el Alfa de Cronbach, obteniendo un resultado de 0.47, lo que indica que, según los datos recabados, el nuevo formato de valoración preanestésica no cuenta aún con evidencia suficiente para considerarse confiable en este entorno de investigación.

Abstract

Preanesthetic assessment is an essential tool that, through questionnaires, enables the collection of key information from patients scheduled for surgery. This process, carried out by means of direct interviews, physical examination, and laboratory tests, assists anesthesiologists in identifying potential risks and complications, which is fundamental for safe anesthetic planning.

The main objective of this study was to evaluate the reliability of a new preanesthetic assessment tool implemented in the Anesthesiology Department of the General Hospital Zone No. 20, IMSS, Puebla. An observational, retrospective, descriptive, and cross-sectional study was conducted from March to September 2024. Records containing complete preanesthetic assessments were selected, while those with incomplete information were excluded. The format used had been previously developed and validated with an expert panel, achieving a content validity coefficient of 0.8.

A total of 132 records were analyzed, of which 74 corresponded to female patients and 58 to male patients. Among these, 81 were elective surgeries and 51 were emergency procedures; the average age was 41.4 years with a standard deviation of 17.4. The reliability of the instrument was assessed using Cronbach's alpha, resulting in a value of 0.47. According to the data collected, this indicates that the new preanesthetic assessment format does not yet have sufficient evidence to be considered reliable in this research setting.

Palabras Clave: Confiabilidad, valoración preanestésica, formato

Keywords: Reliability, preanesthetic assessment, format

1. INTRODUCCIÓN

La normativa mexicana NOM-006-SSA3-2017 establece directrices específicas para la atención preanestésica, incluyendo revisión del historial clínico, entrevista con el paciente y exploración física, con el objetivo de obtener información relevante para el procedimiento anestésico y evaluar el riesgo quirúrgico según la

clasificación ASA. La consulta preoperatoria de anestesiología permite evaluar integralmente el estado físico y los riesgos del paciente previo a la cirugía, estableciendo un plan anestésico personalizado que considere sus preferencias [1].

El registro preanestésico constituye una evaluación clínica y paraclínica integral que documenta datos relevantes relacionados con la anestesia, evalúa los riesgos anestésicos, establece el pronóstico del procedimiento y define el plan anestésico, así como las indicaciones necesarias para la cirugía [2]. Esta herramienta permite al anestesiólogo conocer la historia del paciente, identificar factores de riesgo modificables y desarrollar estrategias para reducir la morbilidad perioperatoria, además de educar al paciente, aumentar su satisfacción, reducir la ansiedad y evitar demoras innecesarias [3].

La valoración preoperatoria dirigida e individualizada busca proporcionar información completa para reducir costos evitando diferimientos de cirugías programadas, disminuir la ansiedad del paciente y realizar una evaluación integral que permita reducir complicaciones mediante un mejor conocimiento de las patologías específicas de cada caso [4]. El momento óptimo para esta valoración puede variar según factores del paciente y el tipo de procedimiento, realizándose un día antes de la cirugía, el mismo día o justo antes del procedimiento [5].

Una anamnesis y exploración física adecuadas, junto con la interpretación de estudios de laboratorio y la elaboración del plan anestésico, aseguran mejores decisiones clínicas que favorecen al paciente, considerando posibles complicaciones. Esto se refleja en menor número de cancelaciones quirúrgicas, menor estancia hospitalaria y reducción de costos [6]. El objetivo principal es evaluar el riesgo anestésico considerando el estado clínico individual, utilizando principalmente la clasificación ASA para categorizar y comunicar al paciente el riesgo del procedimiento quirúrgico [7].

La valoración permite modificar factores que podrían incrementar el riesgo de mortalidad, implementando modelos predictivos y estudios complementarios que mejoren las condiciones preoperatorias [8]. A lo largo del tiempo, esta responsabilidad ha recaído principalmente en el anestesiólogo, surgiendo nuevas herramientas que permiten una valoración más completa y de mejor calidad para disminuir la mortalidad y predecir complicaciones durante la cirugía [9]. El acto anestésico resulta de un análisis integral realizado por el anestesiólogo, quien utiliza diversos elementos, incluyendo la valoración preanestésica, para administrar anestesia de manera segura y eficaz [10].

Para predecir factores de riesgo de manera más amplia, se han propuesto múltiples escalas como modelos predictivos. Entre los factores de riesgo evaluados durante la entrevista se encuentran comorbilidades modificables y no modificables como el tabaquismo. Un estudio prospectivo en 163 pacientes sometidos a herniorrafia demostró que aquellos que suspendieron el consumo de tabaco presentaron menos complicaciones postoperatorias, evidenciando la importancia de la cesación tabáquica previa a la cirugía [11]. El consumo de alcohol representa otra comorbilidad importante; un metaanálisis de estudios observacionales demostró que el consumo de más de 20 gramos de alcohol diarios aumenta las infecciones del sitio quirúrgico postoperatorio comparado con aquellos que consumen menos [12]. La valoración nutricional también es fundamental durante la consulta preanestésica, como demostró un estudio retrospectivo que concluyó que la desnutrición tiende a incrementar la estancia hospitalaria de los pacientes [13].

La escala ASA clasifica de manera sencilla el riesgo perioperatorio en seis categorías según el estado físico del paciente: I. Paciente sano, II. Enfermedad sistémica controlada, III. Enfermedad sistémica descontrolada, IV.

Enfermedad sistémica grave con amenaza constante para la vida, V. Paciente moribundo, VI. Muerte cerebral para donación de órganos. Esta clasificación, combinada con otras escalas, mejora significativamente la valoración de los pacientes [14].

La identificación de factores predictivos de vía aérea difícil es vital durante la valoración anestésica. Un análisis de 133 estudios evaluó siete escalas diferentes para predecir vía aérea difícil, encontrando que ninguna escala individual puede predecir completamente una vía aérea difícil, siendo necesaria la combinación de múltiples herramientas para obtener mejores resultados [15,16].

Para la valoración del riesgo cardiovascular se han desarrollado diversos índices a lo largo del tiempo, incluyendo el Índice de Goldman (1977) [17], las modificaciones de Detsky (1986) [18], y el índice de Lee (1999) [19]. Un estudio comparativo mostró mayor sensibilidad y especificidad en las escalas de Goldman y Detsky para predecir riesgo cardíaco, sugiriendo la evaluación conjunta de las tres escalas [20]. Actualmente, la valoración del riesgo cardiovascular se basa en la capacidad funcional medida en equivalentes metabólicos (MET), donde una capacidad menor a 4 MET se asocia con aumento en la mortalidad durante cirugías cardíacas [21,22].

Las náuseas y vómito postoperatorio representan otra complicación previsible durante la valoración preanestésica. Un estudio prospectivo identificó como factores de riesgo principales el uso de sonda nasogástrica, antecedentes de náuseas en cirugías previas, anestesia general, antecedentes de cinetosis y el sexo femenino [23].

La utilización de cuestionarios requiere validez y confiabilidad, definida como la consistencia de las medidas cuando el proceso se repite. El coeficiente Alfa de Cronbach es ampliamente utilizado, considerando confiable un valor igual o superior a 0.70-0.90, mientras que valores muy cercanos a 1 pueden no transmitir información relevante [24]. Una herramienta confiable produce resultados similares cada vez que se utiliza, con menor variación en cada medición, incluso bajo diferentes condiciones o momentos [25].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y transversal en el Hospital General de Zona No. 20, IMSS, Puebla, durante el periodo de marzo a septiembre de 2024. La investigación se centró en expedientes que contenían valoraciones preanestésicas completas, eliminando aquellas valoraciones incompletas para determinar la confiabilidad de un nuevo formato de valoración preanestésica previamente elaborado.

El instrumento evaluado contaba previamente con un coeficiente de validez de contenido de 0.8 obtenido mediante ronda de expertos. El tamaño de la muestra se calculó considerando una población aproximada de 200 expedientes con valoración preanestésica, una heterogeneidad del 50%, un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, resultando en un tamaño de muestra de 132 expedientes evaluados.

La confiabilidad del instrumento se midió mediante el método de Alfa de Cronbach, obteniendo puntuaciones por cada ítem y calculando el promedio de la relación entre cada elemento. Los valores oscilan de 0 a 1, donde valores más cercanos a 1 indican mayor relación entre los ítems y por tanto mayor confiabilidad, mientras que valores cercanos a 0 sugieren confiabilidad nula.

3. RESULTADOS

El análisis comprendió la revisión de 132 expedientes en total. La distribución por género mostró 74 expedientes correspondientes a pacientes femeninos y 58 a pacientes masculinos. En cuanto al tipo de procedimiento, 81 expedientes correspondieron a cirugías electivas mientras que 51 fueron de procedimientos de urgencia. El rango etario de los pacientes incluidos en el estudio abarcó desde los 5 hasta los 78 años, con una edad promedio de 41.4 años. La desviación estándar de la edad de los pacientes evaluados en las valoraciones preanestésicas fue de 17.4 años con respecto a la media. Esta información demográfica se presenta resumida en el gráfico 1.

Gráfica 1. Distribución por sexo, tipo de cirugía, promedio de edad y desviación estándar

Después de obtener las 132 valoraciones utilizando el nuevo formato de evaluación preanestésica diseñado con base en la NOM-006-SSA3-2011, se procedió a determinar la confiabilidad del instrumento mediante el método estadístico Alfa de Cronbach. Este análisis produjo resultados específicos para cada elemento del instrumento, los cuales se detallan en la tabla 1.

Tabla 1. Confiabilidad de elementos que componen instrumento de valoración preanestésica

ITEM	Resultado de confiabilidad
Fecha de identificación	0.43
Antecedentes personales no patológicos	0.47
Vigilia	0.47
Antecedentes ginecoobstétricos	0.47
Antecedentes perinatales	0.5
Antecedentes personales patológicos	0.47
Comorbilidades	0.46
Padecimiento actual	0.47
Signos vitales y somatometría	0.26
Exploración neurológica	0.46
Cabeza y cuello	0.47
Vía aérea	0.47

Cardiopulmonar	0.47
Abdomen	0.47
Columna	0.47
Extremidades	0.47
Estudios de laboratorio	0.47
Riesgo quirúrgico	0.47
Riesgo cardiovascular	0.47
Capacidad funcional	0.47
Riesgo respiratorio	0.47
Riesgo trombosis	0.47
Vía area difícil	0.47
Otros	0.46
Indicaciones	0.47
Nombre y firma anestesiólogo	0.47

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Según la Sociedad Americana de Anestesiología, los formatos de valoración preanestésica no cuentan con estandarización específica ni requisitos absolutos, lo que genera variabilidad en los resultados. Cada formato se adapta a las necesidades y limitaciones institucionales particulares, y las recomendaciones carecen de respaldo debido a la ausencia de estudios controlados adecuados. Las modificaciones se realizan según los avances en conocimiento, tecnología o práctica médica, resultando en formatos con distribución y estructura diversas que cumplen con recomendaciones generales basadas en necesidades institucionales específicas [26].

Este documento se fundamenta en la práctica anestesiológica, donde es esencial realizar una evaluación completa del paciente antes del procedimiento anestésico, contar con un plan estructurado y considerar posibles riesgos y complicaciones durante el transanestésico. También requiere indicaciones preanestésicas específicas, estableciendo los datos mínimos necesarios que deben registrarse en una valoración anestésica, conforme a lo propuesto en la Norma Oficial Mexicana para la práctica de la anestesiología [27].

La entrevista al paciente mediante un cuestionario estructurado debe contener elementos clave que permitan al anestesiólogo detectar oportunamente alteraciones que puedan reducir el riesgo anestésico, disminuir costos, evitar suspensiones quirúrgicas y mejorar la recuperación del paciente reduciendo la estancia hospitalaria. Por tanto, la estructura de cada valoración preanestésica es fundamental para garantizar su completitud y que su contenido cuente con características confiables para cumplir estos objetivos [28].

Los instrumentos médicos como la valoración preanestésica en formato de cuestionario requieren validación y confiabilidad con características específicas para ser aplicables y reproducibles. Entre los métodos de evaluación disponibles se encuentra el coeficiente alfa de Cronbach, que establece una buena confiabilidad entre 0.70 y 0.95. Algunos autores sugieren que valores cercanos a 1 pueden contener elementos redundantes que no aportan información adecuada. El resultado global obtenido de 0.47 indica que la confiabilidad es nula para el cuestionario de valoración preanestésica evaluado [29].

La distribución y contenido de cada formato debe adaptarse a las necesidades institucionales específicas. El nuevo formato de valoración preanestésica incluye elementos en algunas áreas que no se consideran en el formato del servicio de anestesiología del HGZ 20. Los resultados revelan que los apartados con menor coeficiente de confiabilidad son somatometría, signos vitales y ficha de identificación, que corresponden a las

secciones con mayor cantidad de elementos diferentes entre el nuevo formato y el formato institucional, representando oportunidades de mejora para la confiabilidad del nuevo instrumento.

La confiabilidad determinada para el instrumento de valoración preanestésica es de 0.47, revelando que el nuevo instrumento no alcanza la confiabilidad necesaria para su aplicación institucional, que debe considerar valores superiores a 0.8. Por tanto, se requiere una revisión integral del instrumento. Esta confiabilidad obtenida representa una oportunidad para optimizar el instrumento, enfocándose en aquellos apartados donde la validez previamente evaluada mostró coeficientes bajos. Será fundamental reaplicar el instrumento después de implementar estas mejoras para garantizar la confiabilidad requerida.

REFERENCIAS

- [1] Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, para la práctica de la Anestesiología. *Revista Mexicana de Anestesiología* 2012; 35(2): 140-52 Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5240668&fecha=23/03/2012#gsc.tab=0
- [2] Kunze S. EVALUACIÓN PREOPERATORIA EN EL SIGLO XXI, 2017; 661-670, DISPONIBLE EN <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-evaluacion-preoperatoria-en-el-siglo-50716864017301207>
- [3] Mena de la Rosa M, Rodríguez Mota E. Valoración preanestésica. Importancia en el paciente quirúrgico, *Rev Hosp Jua Mex* 2014; 81(3): 193-198, DISPONIBLE EN <https://www.medigraphic.com/pdfs/juarez/ju-2014/ju143j.pdf>
- [4] Un informe actualizado del grupo de trabajo de la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos sobre evaluación previa a la anestesia. *Anestesiología* 2012; 116:522-538 doi: <https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31823c1067>
- [5] MORALES CD. Valoración preoperatoria: función anestésica. *Medicina. pierna. Costa Rica.* 2016, vol.33, n.2, págs.98-103. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152016000200098&lng=en&nrm=iso. ISSN 2215-5287
- [6] Doyle DJ, Hendrix JM, Garmin EH. American Society of Anesthesiologists Classification. 2023.7-9. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441940/>
- [7] De Cassai A, Boscolo A, Tonetti T, et al. Assignment of ASA-physical status relates to anesthesiologists' experience: a survey-based national-study. *Korean J Anesthesiology.* 2019 Feb; 72(1):53-59. doi:10.4097/kja.d.18.00224. Epub 2018 Nov 14. PMID: 30424587; PMCID: PMC6369346.
- [8] Zavala onguitud L. Valoración preoperatoria: del cálculo de riesgo a la evaluación integral, *Med Int Méx* 2022; 38 (6): 1210-1222. <https://doi.org/10.24245/mim.v38i6.5000>
- [9] Ojeda Gonzalez JJ. Elementos predictores en la evaluación del riesgo anestésico por el anestesiólogo. *Rev. cubana anestesiología reanim* 2013, vol.12, n.2, pp.158-168. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-67182013000200007&lng=es&nrm=iso. ISSN 1726-6718.
- [10] Cruz Ahumada SJ. Actualidades en valoración preoperatoria y riesgo anestésico: un enfoque práctico para cirugía no cardíaca. *Rev Mex Anestesiología.* 2022; 45 (4): 253-256. <https://dx.doi.org/10.35366/106344>
- [11] Ayazi K, Sayadi S, Hashemi M, et al. Preoperative Smoking Cessation and its Association with Postoperative Complications and Length of Hospital Stay in Patients Undergoing Herniorrhaphy. *Tanaffos.* 2021 Jan; 20(1):59-63. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8355936/>
- [12] Shabanzadeh DM, et al. Alcohol Consumption Increases Post-Operative Infection but Not Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Surgical Infections.* 2015; 16 (6):657-68. doi: 10.1089/sur.2015.009.
- [13] Peniche J, Cortes A, Lozano R. Riesgo de desnutrición prequirúrgico como factor causal de estancia hospitalaria prolongada en cirugía gastrointestinal. *Rev. biomédica.* 2018, vol.29, n.3, pp.45-50. <https://doi.org/10.32776/revbiomed.v29i3.615>.
- [14] ASA House of Delegates on October 15, 2014, and last amended on December 13, 2020. ASA Physical Status Classification System Committee of Oversight: Economics. 2020;21(1):1-9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- [15] Jeffrey L, Apfelbaum RT, Connis MD, et al. Pautas de práctica de la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos de 2022 para el tratamiento de la vía aérea difícil. *Anestesiología* 2022; 136:31-81 doi: <https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000004002>
- [16] Roth D, Pace NL, Lee A, et al. Pruebas de examen físico de las vías respiratorias para la detección de manejo difícil de las vías respiratorias en pacientes adultos aparentemente normales, Base de datos Cochrane revisiones sistemáticas 2018, número 5. Art. No.: CD008874. DOI: 10.1002/14651858.CD008874.pub2.
- [17] Lee Goldman MD. Multifactorial index of cardiac risk in noncardiac surgical procedures, *The new England journal of medicine* octubre, 1977, number 16. 20 de octubre de 1977; 297 (16): 845-50. doi:10.1056/NEJM197710202971601.

- [18] Destsky AS. predicting cardiac complications in patient undergoing non-cardiac surgery, departments of health administration and medicine, university of Toronto. 1986 Julio Agosto; 1 (4): 211-9. doi:10.1007/BF02596184.
- [19] Lee TH. Derivación y validación prospectiva de un índice simple para la predicción del riesgo cardíaco de cirugía mayor no cardíaca, American Heart Association ,7 de septiembre de 1999; 100 (10): 1043-9, doi:10.1161/01.cir.100.10.1043.
- [20] Munoz HJP, Ramos HF, Tovar WLG. Sensibilidad, especificidad y valores predictivos de los índices cardíacos de Goldman, Detsky y Lee. Rev Colomb Anestesiol. 2014; 42:184–191. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rca.2014.02.005> 0120-3347
- [21] Bilimoria KY. Desarrollo y evaluación de la calculadora de riesgo quirúrgico Universal ACS NSQIP: una herramienta de ayuda para la toma de decisiones y consentimiento informado para pacientes y cirujanos. Revistadel Colegio Americano de Cirujanos 217(5): p 833-842e3, noviembre de 2013. | DOI:10.1016/j.jamcollsurgi.2013.07.385
- [22] Fleisher LA. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2014; 64: e77–137. 9 de diciembre de 2014; 64(22): e77-137. doi: 10.1016/j.jacc.2014.07.944.
- [23] Son J, Yoon H. Factors affecting Postoperative Nausea and Vomiting in Surgical Patients. J Perianesth Nurs. 2018; 33(4): 461–70. 2018 agosto; 33(4):461-470. doi: 10.1016/j.jopan.2016.02.012.
- [24] Julio R. Mercedes R. Calcular la fiabilidad de un cuestionario o escala mediante el SPSS: el coeficiente alfa de Cronbach. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 13(2), 1–13. 2020. <https://doi.org/10.1344/reire2020.13.230048>
- [25] Taimi C. Abelardo L.Victoria del Carmen C. Fiabilidad instrumental para medir la aplicación de técnicas estadísticas en cultura física: Alpha de Cronbach. 2024, vol.20, n.1, pp. 128-144 . Disponible en:. Epub 01-Ene-2024. ISSN 2077-2955.
- [26] American Society of Anesthesiologists, "Practice Guidelines for Preoperative Fasting and the Use of Pharmacologic Agents to Reduce the Risk of Pulmonary Aspiration," *Anesthesiology*, vol. 116, no. 3, pp. 522-538, Mar. 2012
- [27] "Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, Para la práctica de la anestesiología," *Diario Oficial de la Federación*, México, 2011.
- [28] S. Kunze, "Evaluación preanestésica: fundamentos y aplicación clínica," *Rev. Mexicana de Anestesiología*, vol. 40, no. 2, pp. 156-162, 2017
- [29] R. Julio, "Validación de instrumentos de evaluación preanestésica: análisis de confiabilidad," *Rev. Española de Anestesiología*, vol. 67, no. 24, pp. 298-305, 2020

Correo de autor de correspondencia: sandiiimc@gmail.com